

BREVES DE LA OPTOMETRÍA

ciencia y datos

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Optometría?

Dr. Ricardo Bahena Trujillo

Departamento de Servicios Educativos, Instituto Politécnico Nacional, Cecyt 15

El Consejo Mundial de Optometría (WCO por sus siglas en inglés) es la 2ª organización internacional más importante para el cuidado de la salud visual, que representa a 200 000 optometristas distribuidos en 159 miembros de todo el orbe. Surge a partir de la iniciativa de 6 profesionales de diferentes países que formaron la Liga Óptica Internacional (IOL) cuyo objetivo fue mejorar la situación de los ópticos en varios países. La afiliación aumentó muy lentamente y debido a que el término "optometría" fue ampliamente utilizado fuera de Europa, se modificó el nombre en 1969 al de International Optometric and Optical League (IOOL).

De acuerdo al Dr. Damien Smith, "a principios de los años ochenta, el futuro de la IOOL era incierto por el lento incremento en la membresía, el conservadurismo innato en Europa con respecto a los países en desarrollo, especialmente en regiones como Asia y el Pacífico, donde un grupo regional cohesivo y firme de 15 países avanzaba rápidamente, sin ayuda de la IOOL."

organización dinámica y comprometida para mejorar los estándares de atención de la visión en todo el mundo mediante la incorporación de procesos de planificación estratégica. En línea con dicha innovación el Dr. Holmes propone celebrar el Día Mundial de la Optometría (1987) con la esperanza de exaltar y consolidar la educación optométrica a nivel mundial, estableciendo para ello el 1er miércoles de marzo.

Es el 2 de marzo de 1988 cuando se realiza el primer festejo en el mundo que se denominó 1ª Reunión Nacional de Optometría; ocurrió en nuestro país a 3100 metros de altura, en medio de un bosque de coníferas, dentro de las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional (ahora CICS UMA). Dicho evento fue diseñado por la entrañable maestra Ma. Ozevely Bonilla González quien contó con el apoyo de los estudiantes, entre ellos, los egresados de ese año, integrantes de la 10ª generación.

In Mexico, a meeting was held by the Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud to highlight both the history and the development of optometry in that country. The programme included excellent lectures on the History of Optometry in Mexico by Dr Abraham Bromberg, President of the National College of Optometry in Mexico. The Career of Optometry, Optometric Schools in Mexico and the Role of the Optometrist.

Audieron a dicho evento maestros y estudiantes de la Escuela Superior de Medicina (IPN), de la Universidad Autónoma de Aguascalientes así como muchos egresados de dichas instituciones. Algunos de ellos llegaron con un poco de retraso en razón del acceso a este hermoso lugar.

Con 29 años celebrando dicho evento, en el IPN CICS UMA este acontecimiento es ya una tradición que ha sido retomada por otras escuelas y asociaciones de México.

Bibliografía

- Damien P. Smith. The 75th anniversary of the World Council of Optometry Seventy-five years of advancing eye care by optometrists worldwide. Clin Exp Optom 2002; 85: 4:210-213.
- Interoptics. World Optometry Day an enormous success! Bulletin of the International Optometric and Optical League. No 81, april 1988.
- Vázquez Galindo, Martha Laura. Conferencia: Reseña histórica por el Día Mundial de la Optometría. Marzo 2 de 2005. Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. www.worldoptometry.org

Para 1986 ocurre un punto de inflexión importante en la historia cuando el Dr. G. Burt Holmes, ex presidente de la Asociación Americana de Optometría, asume la titularidad de la IOOL transformándola en una